

航天科技发布虚假审计报告

据大纪元报道，大陆航天投资控股有限公司党委书记张陶 6 月 6 日因谋求被两名院士推荐为国际宇航科学院（IAA）院士遭拒，恼羞成怒殴打这两人，致他们受重伤。而张陶打人后仍然正常上班。直至 7 月 4 日，张陶所在的航天投资控股有限公司所属的中国航天科技集团作出表态称，即日起暂停张陶履职。

与中国航天科技集团名字相近的一家上市公司航天科技控股集团股份有限公司（航科股份）隶属于中国航天科工集团有限公司,均属于中共军方企业。航科股份 2021 年 4 月 30 日[发布 2020 年度报告更正的公告](#)，对七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”进行了更正。

年度报告的更正程序异常

2021 年 4 月 30 日披露的修改后年度报告显示董事会批准日期、审计报告签署日期均是 3 月 29 日，如图。

本公司注册地为黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号，总部办公地址位于北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15/16层；法定代表人：袁宁。

本公司及其子公司业务性质和主要经营活动：智能控制技术与产品、工业机器人、自动化设备、电子产品、计算机软硬件及其它高新技术产品的研制、开发、生产、销售及技术咨询；技术服务、技术转让；进出口业务；在全国范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

本公司的母公司为中国航天科工飞航技术研究院，实际控制人为中国航天科工集团有限公司。

本公司及子公司主要从事航天应用产品、汽车电子产品、车联网及工业物联网、石油仪器设备、电力设备的研发、生产和销售等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第二十六次会议于2021年三月二十九日批准。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共9户，合并范围相对上期未发生变化。

航天科技控股集团股份有限公司 2020 年年度报告全文

致同会计师事务所 (特殊普通合伙)	中国注册会计师 (项目合伙人)
	中国注册会计师
中国 北京	<u>二〇二一年三月二十九日</u>

(图片来源：航科股份更正后年报)

未披露最终经过签章的审计报告

2021年4月30日披露的更正后年度报告所披露的审计报告没有具体文号，如附图所示。2021年3月31日披露的审计报告文号为致同审字（2021）第110A005638号。

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021年03月29日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2021）第1号
注册会计师姓名	张冲良 冯海英

审计报告正文

航天科技控股集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

(图片来源：航科股份 2021 年 4 月 30 日披露的年度报告)

无论是 3 月 31 日还是 4 月 30 日披露的审计报告均无注册会计师签名，会计师事务所签章。同时还发现财务报表均无该公司公章和法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人的签章，只是打了负责人的姓名，不符合中国会计法的规定。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二一年三月二十九日

(图片来源：航科

股份 2021 年 3 月 31 日披露的审计报告)

年度报告所披露的营业收入有关扣除项目的附注并没有在 3 月 31 日披露的文号为致同审字（2021）第 110A005638 号的审计报告后附财务报表附注中出现。

航科股份披露的航天科技控股集团股份有限公司营业收入扣除情况说明专项核查报告([致同专字【2021】第 110A009552 号](#))并非按中国注册会计师审计准则出具，文号含有的是“专”，指的是财务报表审计以外的专项报告；而上面的 2020 年审计报告文号含有的是“审”，指的是采用中国注册会计师审计准则出具的审计报告。通常专项报告的 OA 流程比财务审计报告的 OA 流程简单容易，事务所内部管理通常放得更开一些，因此审计报告出不了，专项报告可以出。

从这里可以看出航科股份从未披露最终经中国注册会计师签字、会计师事务所盖章的 2020 年度财务报表正式审计报告，年度报告中所附的财务报表并非为经审计的财务报表。

不符合期后事项审计要求

通常在出具审计报告后，财务报表附注有修改，财务报表附注属于财务报表的组成部分，财务报表发生了变动，应出具新的审计报告。

[期后事项审计准则](#)第 18 条要求“如果管理层修改了财务报表，注册会计师应当：（一）根据具体情况对有关修改实施必要的审计程序；（二）复核管理层采取的措施能否确保所有收到原财务报表和审计报告的人士了解这一情况；（三）除非本准则第十五条所述的情形适用，将本准则第九条和第十条规定的审计程序延伸至新的审计报告日，并针对修改后的财务报表出具新的审计报告，新的审计报告日不应早于修改后的财务报表被批准的日期”。

第 15 条规定“第十五条 在有关法律法规或适用的财务报告编制基础未禁止的情况下，如果管理层对财务报表的修改仅限于反映导致修改的期后事项的影响，被审计单位的董事会、管理层或类似机构也仅对有关修改进行批准，注册会计师可以仅针对有关修改将本准则第九条和第十条所述的审计程序延伸至新的审

计报告日。在这种情况下，注册会计师应当选用下列处理方式之一：（一）修改审计报告，针对财务报表修改部分增加补充报告日期，从而表明注册会计师对期后事项实施的审计程序仅限于财务报表相关附注所述的修改；（二）出具新的或经修改的审计报告，在强调事项段或其他事项段中说明注册会计师对期后事项实施的审计程序仅限于财务报表相关附注所述的修改。”

但是航科股份 2020 年报所附审计报告并不符合该等要求。

出现上述现象的原因

之所以会出现 3 月 31 日披露的是有文号、没签章的审计报告，也没有 4 月 30 日的新审计报告,原因可能是：

- 1.航科股份管理层不肯给资料,各种不配合会计师事务所,然后又对审计报告催得急,会计师事务所只好先取号,因此 3 月 29 日的审计报告文号为致同审字（2021）第 110A005638 号,然后既不肯按会计师事务所的注册会计师账项调整建议更正财务报表,又不肯让会计师事务所出具否定意见、无法表示意见、保留意见或有持续经营事项段的审计报告,这就是中国共产党的既要又要思维作祟的结果;
- 2.给航科股份提供贷款、存款服务的金融机构耍流氓,不肯完整回复银行询证函,只肯就存款金额部分出具一个资信证明,但是不函复确认贷款、担保等事项;
- 3.航科股份不肯收回原来的审计报告,阻碍会计师事务所按期后事项审计准则出具新的审计报告;

4.3 月 31 日和 4 月 30 日披露的审计报告均无注册会计师签字说明无论怎么样改来改去，签字注册会计师、会计师事务所的质量控制复核老师和航科股份管理层存在巨大分歧，航科股份的财务报表和中核集团的财务报表一样缺乏充分适当的审计证据支持。

另外还注意到 2021 年 3 月 31 日航科股份披露的[《2020 年度内部控制评价报告》](#)和中信证券股份有限公司给该公司出具的《2020 年度内部控制评价报告的核查意见》也没有签章，没人负责。

可见中共军方企业造假造到公然藐视一切人间审计与证券规则，蒙骗中国老百姓，用从股民骗到的钱给中共造武器镇压老百姓。由于中共本质就是偷骗抢，骗到的钱当然不肯发给人才，所以才出手打两名院士，中共也不会维护 A 股证券市场秩序。唯一能够有助于维护 A 股证券市场秩序的办法就是消灭中国共产党，制裁给航天科技集团等中共军方企业发放贷款、提供发债、发行股票、转账、刷卡等金融服务的金融机构，切断这些金融机构、军企的资金来源。